

„By chłop nie był traktowany nadal jak pies...” O stosunku do ludności wiejskiej w XX-leciu międzywojennym w świetle wspomnień chłopskich

Maria Kuchta

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią – oddział Muzeum Okręgowego w Pile

ORCID: 0009-0006-2552-4849

Abstract

„So that the peasant would no longer be treated like a dog...”. On the attitude towards the rural population during the interwar period in the light of peasant memories

The interwar period, thanks to various initiatives for diary competitions, left behind many memories written by peasants. Some of these accounts were published in 1935 as „Peasants’ Diaries” and in 1936 as „Peasants’ Diaries, second series”. A rich source for studying this period is also the four-volume study „The Young Generation of Peasants”, organized and commented by Józef Chałasiński, published in 1938, often containing extensive quotes from the memories of village residents. The information contained in these and similar sources, despite their subjectivity, give an idea of various aspects of life in the countryside, including the attitude towards peasants.

According to the memoirs, society was divided into two main groups, standing in opposition to each other: peasants and „non-peasants”. The group of „non-peasants” included officials, clergy, teachers

Maria Kuchta, mgr historii, absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adiunkt w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią – oddział Muzeum Okręgowego w Pile; autorka artykułów m. in.: do „Kroniki Wielkopolski”, „Kroniki Bydgoskiej”, „Kalendarza Bydgoskiego”; autorka wystaw muzealnych w szczególności o tematyce powiązanej z regionem Krajny, pomysłodawczyni lokalnego, cyklicznego konkursu fotograficznego: „Obrazki z mojej rodzinnej wsi. Tradycja i współczesność”; badawczo zainteresowana etnologią regionu Wielkopolski i historią, w szczególności przemianami zachodzącymi w okresie 20-lecia międzywojennego, życiem codziennym na wsi polskiej oraz religijnością ludową.

mkuchta@muzeum.pila.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

and the landed gentry. The mutual attitude of both groups towards each other was negative, often very hostile and full of prejudice. Peasants remained passive in the face of symptoms of discrimination, and this attitude was a legacy of centuries-old historical events such as the period of serfdom and subsequent political turmoil.

Similar events shaped the attitude of other social classes towards peasants. The dismissive attitude towards the peasants resulted from the age-old, superior position of the landed gentry, clergy, intelligentsia and the official class towards the peasants, as well as from the fear of losing authority and the changes taking place in the countryside.

In their memoirs, peasants often complained about manifestations of prejudice, especially when it comes to unfair treatment by officials and teachers. In the accounts, these behaviors are often described in contrast, illustrating how peasants were treated and how „non-peasants” were treated.

However, the peasants were both discriminated against and discriminated against; also members of their society. This was associated with stratification in terms of wealth, but also with the emergence of individuals who became precursors and leaders in their own environment, especially when it comes to the drive to acquire education, positions in offices, or the desire to follow progress.

Keywords: „peasants’ diaries”, „Young generation of peasants”, interwar period, attitude towards peasants

Wprowadzenie

W XX-leciu międzywojennym powstało wiele inicjatyw na konkursy pamiętnikarskie, oraz konkursy na wspomnienia, skierowane do mieszkańców wsi. Ich plonem były chociażby późniejsze publikacje: „Pamiętniki chłopów” wydane w 1935 r., oraz druga seria w 1936 r., czy „Nowe pokolenie chłopów” uporządkowane i opatrzone komentarzami Józefa Chałasińskiego, wydane w 1938 r. w czterech uporządkowanych tematycznie tomach. Tym samym po raz pierwszy oddano głos samym chłopom, którzy opisywali swoje życiorysy, a także warunki w których przyszło im żyć. Publikacje te są doskonałym źródłem do badań, między innymi: kwestii zadłużenia, wyżywienia, warunków mieszkaniowych, poglądów chłopów, życia codziennego, spędzania czasu wolnego itp. Niektóre tematy podejmowane przez chłopów były im niejako zasugerowane w odezwie ogłaszającej konkurs (np. wyżywienie, warunki mieszkaniowe), a inne pojawiały się spontanicznie, samoistnie, dlatego są tym bardziej cenne dla historyków.

Wśród tych spontanicznych wypowiedzi, wyłowić można takie mówiące o stosunku do chłopów różnych warstw społecznych: ziemiaństwa, duchowieństwa, inteligencji, warstwy urzędniczej, ale również sam stosunek chłopów do chłopów.

Stosunek urzędników do chłopów

Styczność chłopów z urzędnikami była dwójakiego rodzaju. Z jednej strony to urzędnicy przychodzili do chałupy wiejskiej, np. policjanci czy egzekwujący zaległe podatki sekwestраторzy; z drugiej strony chłopcy przychodzili do urzędników w miastach, aby załatwiać bieżące sprawy dotyczące między innymi: podatków, aktów notarialnych, wniosków o zapomogę itp., czy chociażby usług pocztowych.

W rozumowaniu chłopskim, urzędnik reprezentował polityków, warstwę rządzącą, a więc samo państwo. Zatem stosunek warstwy urzędniczej, według chłopów, definiował nastawienie całego państwa do chłopów, ich potrzeb, problemów, zmagających oraz ich wartości w społeczeństwie. Stosunek ten zaś pozostawał wiele do życzenia.

Według relacji spisanych w pamiętnikach, urzędnicy nie byli przychylni chłopom, co okazywali wielokrotnie. Chłopi przytaczali słowne docinki, pisali o bagatelizowaniu spraw, z którymi mieszkańcy wsi przychodzili do urzędów, opisywali ich wrogię nastawienie i to, że urzędnicy stawiali siebie w nadrzędnej pozycji, dając chłopom do zrozumienia, że są gorsi czy mniej ważni, traktując ich jako sobie podwładnych.

J. Chałasiński (1938: 110) obliczył, że na 525 relacji, które wzmiankowały o stosunku urzędników do chłopów i chłopów do urzędników, tylko dziewięć z nich było pozytywnej treści. Negatywne nastawienie urzędników, traktowanie chłopów z wrogością powodowało, że chłopi szli do urzędu z niechęcią. Jeden z nich napisał wprost: „Dlatego, jak przyjdzie komuś iść do urzędu, to powiadają, że woleliby do piekła” (Chałasiński 1938: 106).

W odczuciu chłopów urzędnicy mieli ich jako: „element niższy zwierząt” (Chałasiński 1938: 108), „jakby ten chłop nic nie wart” (Chałasiński 1938: 107), urzędnicy pomiatali chłopem „niczym wiechciem” (Chałasiński 1938: 109) i „nawet woźny na korytarzu w urzędzie [...] odnosi się do niego arogancko” (Chałasiński 1938: 107). W opinii chłopów w urzędach żadna sprawa, z którą przychodzili, nie została w stu procentach pomyślnie załatwiona, zwłaszcza w porównaniu ze sprawami, z którymi przychodzili interesanci wywodzący się z innych warstw społecznych. Chłopi bowiem często opisywali sytuacje kontrastowo, wspominając o tym jak sami byli traktowani, oraz jak traktowano mieszkańców miast, kupców, ziemian itp.

W relacjach często pojawiał się motyw wędrowki do miasta w celu załatwienia spraw urzędowych. Wędrowka ta była uciążliwa z kilku powodów. Jednym z nich była często duża ilość kilometrów do pokonania, zwykle pieszo, co było szczególnie trudne zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych. Gospodarz idący do urzędów, był całkowicie wyłączony z prac gospodarczych tego dnia, zaś jeśli szła gospodyni, zwykle zostawiała dzieci w domu bez opieki lub pod opieką starszego rodzeństwa.

Chłop w urzędzie spotykał się ze wzgardą, często zbywany był niczym, odsyłany od urzędu do urzędu, albo między urzędnikami, musiał czekać godzinami lub też jego sprawa była przesuwana na inny dzień. Pewien chłop opisywał jak jego matka chodziła:

nieraz do gmin po jakąś zapomogę po jakieś 12 km i przychodziła z niczem i powtarzało się to tak kilka razy i nigdy nic nie wskurafa, jeszcze została

wypchnięta za drzwi i mogła tam tak stać i puł roku nik nawet nie spojżał i nie zapytał czego jej potrzeba (Chałasiński 1938: 22).

W innym miejscu czytamy: „chłop [...] jest w urzędach popychany z kąta w kąt, posyłany od jednego do drugiego zanim trafi do właściwego miejsca” (Chałasiński 1938: 109).

Opisywane sytuacje obrazują równocześnie najczęściej bierną postawę chłopów wobec przypadków uprzedzeń. Chłopi nie potrafili walczyć o swoje, czuli się bezradni, a zmiana nastawienia warstwy urzędniczej pozostawała wyłącznie w sferze marzeń, jak pisał jeden z nich: „By chłop niebył traktowany nadal tak jak pies po urzędach [...] lub też posyłany od pawła do gawła i nareszcie nic nie wskurał” (Chałasiński 1938: 30).

Negatywny stosunek urzędników do chłopów wspominany był nawet po latach. Syn chłopca z Wielkopolski, którego dzieciństwo przypadało na okres międzywojnia, pisał: „Przypomniało mi się jak było w Polsce przed wojną, kiedy wręcz naśmiewano się z ludzi na wsi. Kpiono sobie z tego, że chłopu sieczka w kieszeniach brzęczy, że słoma z butów wychodzi, że po prostu śmierdzi” (Urbaniak 2006: 236).

Pogarda względem chłopstwa okazywana była zarówno ze strony szeregowego urzędnika, jak i urzędników wyższych szczeblem; wójtów czy burmistrzów. Urzędnicy ci opisywani byli jako nieliczący się z potrzebami chłopów, niebiorący ich zdania pod uwagę. Chłop z powiatu rzeszowskiego opisywał wójta, który nie liczył się z zdaniem chłopów, robił im często na przekór, dbając jedynie o własne interesy (Pamiętnik nr 4 1936: 423), a nie interesy całej gminy. Podobne odczucia napotykamy we wspomnieniach chłopca z województwa lubelskiego, który pisał o tym, że „Co poda tam Burmistrz, to rada uchwali, najczęściej ze szkodą chłopca” (Chałasiński 1938: 59), zaś chłopów opisuje jako bojących się upomnieć o swoje, siedzących cicho: „bo gdy się odezwać, upomnieć o coś to zaraz »komunista« i często za kratki” (Chałasiński 1938: 59).

Postawa urzędników, w tym również policji, wiecznie karzącej chłopów za błahostki odcisnęła piętno w wielu fragmentach. Chłop z województwa łódzkiego pisał: „[...] jak nas poniewierają, jak się obchodzą z nami urzędnicy, jak na każdym kroku czyha na nas policja, żeby sporządzić protokół lub zapłacić złotówkę” (Pamiętnik nr 17 1935: 243).

Wypowiedzi w podobnym tonie w relacjach chłopów można znaleźć bardzo dużo. Chłop z województwa lubelskiego opisywał, jak wielokrotnie wzywał policję do spraw o drobne kradzieże. Sprawców nigdy nie ujęto, a do tego: „Jeszcze pokpiwano, że »niedługo to całe Z. złodzieje okradną, tak chłopci twardo sypiają«” (Chałasiński 1938: 59).

Stosunek ziemiaństwa do chłopów

Od czasu zniesienia pańszczyzny stopniowo rozluźniały się stosunki na linii dwór-chłopi, a także dochodziło do pewnego stapiania się warstwy ziemiańskiej z ludnością miejską ze względu na częste wyprowadzki do miast.

W XX-leciu międzywojennym na temat warstwy ziemiaństwa wypowiadali się chłopci, którzy mieszkali w sąsiedztwie dworu lub byli przez dwór zatrudniani na przykład jako służba, stajenni, woźnice czy chociażby sezonowo do prac polowych w czasie żniw, sianokosów czy wykopków.

Ziemiańskie przedstawieni są w relacjach chłopów jako ludzie bezduszni, których nie obchodzi chłopski los i którzy wykorzystując swoją wyższą pozycję poniewierają chłopami.

W „Pamiętnikach chłopów” opisano między innymi: sytuacje, w których chłopci po wykopkach na polach dworskich lub po zwiezieniu ziemniaków z pańskich kopanisk szli na pole w poszukiwaniu resztek ziemniaków, czasem przemarzniętych, przetrąconych, ominiętych podczas wykopków. Trudnili się tym zwłaszcza bezrolni i najbiedniejsi, aby zapewnić sobie przetrwanie na przednówku. W czynności zbierania pominiętych ziemniaków przeszkadzali chłopom rządcy pańscy, którzy pilnowali pól, przeganiali chłopów, a odebrane im kartofle kazali przyorać w ziemi (Pamiętnik nr 8 1935: 93; Pamiętnik nr 4 1936: 424). Podobnie rzecz miała się ze zbieraniem przez dzieci malin i jagód w lasach dworskich, które tym sposobem chciały zarobić pieniądze na zeszyty do szkoły.

Ziemiaństwo, w oczach chłopów, wykorzystywało trudną sytuację na wsi (między innymi: bezrobocie, kryzys gospodarczy lat trzydziestych, wysoką inflację) i próbowało wrócić do praw, które panowały w okresie pańszczyzny, czyniąc chłopów zależnymi od siebie. Pisali, że ziemiańskie: „wyzyskują robotnika różnymi spekulacjami, różnymi obiecankami [...] prawa, umowy, obszarnicy dzisiaj spychają w przepaść, a robotnika zmuszają do dawnych praw carskich, że muszą pracować za to, co ci dam” (Pamiętnik nr 21 1935: 299).

Podobną wypowiedź odnaleźć można na łamach prasy chłopskiej: „Robotnicy rolni są traktowani przez jaśnie panów dziedziców i ich sługusów tak samo, jak to było w średniowieczu” (Chłopska prawda nr 4 1937: 2). W artykule przedstawiono sytuację, w której ziemiańskie płacili chłopom za pracę połowę wynagrodzenia jakie zapisane było w umowach zbiorowych, dodatkowo nie przestrzegali czasu pracy i straszili chłopów, że „W całym powiecie takie chamy pracy nie dostaną” (Chłopska prawda nr 4 1937: 2).

Negatywnie nacechowane określenie „cham” było wobec chłopów stosowane wielokrotnie i przy każdej okazji. We wspomnieniach chłopci żalą się, że nawet „pańskie dzieci stronią od chłopskich nazywając je obelżywie: »chamami«” (Chałasiński 1938: 51), zaś panowie próbują pewnymi środkami

nacisku wymusić na chłopach konkretne zachowania. Jeden z synów chłopskich, z powiatu siedleckiego, opisywał zmagania swojego ojca – kowala – który przywiązywał dużą wagę do edukacji dzieci, co nie podobało się we dworze. Panowie uzgodnili między sobą, by kowalowi w tym przeszkodzić, dlatego najpierw dwa dwory odmówiły mu pracy, a w następnym roku kolejny dwór (Chałasiński 1938: 98). W przykładzie tym widać pewne uprzedzenia ziemiaństwa względem chęci zdobycia przez chłopów wykształcenia. Schemat taki powielany był również przez nauczycieli, o czym będzie jeszcze mowa.

We współistnieniu obu warstw widać, że chłopci z jednej strony potrzebowali silnej protekcji i wsparcia, dlatego mieli żal i pretensje o każdy przejaw niesprawiedliwości i uprzedzenia ze strony dworu. Z drugiej strony jednak sami uprzedzali się do ziemiaństwa, wobec którego posługiwali się pejoratywnymi określeniami: „jaśnie pan”, „biedny pan bogacz”, „panowie szlachta”.

Stosunek duchowieństwa do chłopów

Podobnie jak w przypadku stosunków na linii dwór-chłopi, widać było pewne rozluźnienie w stosunku chłopów do duchowieństwa. Mieszkańcy wsi stopniowo przestawali być bezkrytycznie posłuszni proboszczom na parafiach. Wynikało to między innymi z faktu, że coraz więcej chłopów widziało potrzebę zrzeszania się w różnego typu organizacjach, angażowało się politycznie, szło z postępek, w pewnym stopniu obywali się ze światem w wyniku wędrówki za pracą, na przykład do Niemiec czy Ameryki.

Księża opisywani byli przez chłopów jako niezający realiów życia na wsi, gardzący chłopstwem, pazerni na pieniądze i wiecznie karcący chłopstwo, często podniesionym głosem z ambony. Dyskryminacja chłopów wynikała ze strachu duchowieństwa przed zachodzącymi zmianami i utratą autorytetu.

Jeden z chłopów z województwa poznańskiego opisywał, jak spotkał się z krytyką proboszcza, kiedy zaniechał zwyczaju całowania księdza po rękach:

„gdy znalazłem się wobec proboszcza niepoznanym, tytułowałem mnie per panie; gdy dowiedział się kim jestem, byłem mu bez żadnego specjalnego upoważnienia naraz – ty, bo tytuł panie dla syna niezamożnego gospodarza z parafii był za wysoki i ośmieszajął może proboszcza (Pamiętnik nr 2 1936: 56).

Ten sam chłop opisywał przypadek jednego z pobożnych gospodarzy, który z paradnie przypiętą odznaką stowarzyszenia św. Stanisława Kostki udał się do księdza ze swoją narzeczoną, by dać na zapowiedzi. Ksiądz pierwszy raz widząc taką odznakę, rozżłościł się biorąc ją za komunistyczną, wyzwał gospodarza od socjalisty i heretyka, narzeczoną skrytykował za wybór

kandydata na przyszłego męża i swoją postawą doprowadził do zerwania zaręczyn (Pamiętnik nr 2 1936: 56).

Kwestia zrzeszania się chłopów i reakcja księży na ten fakt zaakcentowana została w jednym z numerów „Chłopskiej Prawdy”, gdzie opisano duchownego, którego rozzłościł fakt, że chłopci przechodzili do kościoła na mszę pod czerwonym sztandarem stowarzyszeń (Związek Zawodowy Małorolnych i Związek Zawodowy Robotników Rolnych), w których byli zgrupowani (Chłopska Prawda nr 26 1937: 2). Msza była częścią uroczystości zorganizowanych przez owe stowarzyszenia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Sam tytuł artykułu *Ksiądz, który nienawidzi chłopów* z góry sugerował czytelnikowi postawę bohatera całego zajścia.

Wiecznie karzący ton duchownych pojawiał się również między innymi przy okazji postów i adwentów. Wówczas to pobożni chłopci odmawiali sobie jedzenia potraw mięsnych, których i tak mieli niedobory, a mimo to:

jak nauczał ksiądz i to jeszcze krzyczał z ambony, że piekło czeka obżartuchów. Człowiek ledwo nogami powłóczył i to jeszcze obżartuchem był. I już wtenczas zaczynałem nie pojmować gdzie się podziewa i kto zjada to wszystko, co matka wiozła do miasta na sprzedaż, bo przecież samemu zjeść nie wolno, bo post, a grosza ciągle potrzeba (Chałasiński 1938: 49).

Przykład ten pokazuje również, że duchowni byli nieświadomi warunków życia na wsi, mimo że często mieszkali pośród chłopów i mieli z nimi styczność na co dzień. Takie oderwanie od rzeczywistości wiejskiej widać było również w licznie przytoczonych wypowiedziach chłopskich, w których opisywali księży wyznaczających zbyt wygórowane, jak na warunki wiejskie, opłaty za śluby, zapowiedzi, chrzciny i pogrzeby. Czasem stawka taka równała się miesięcznemu zarobkowi chłopów, a obarczeni liczną rodziną i częstokroć zadłużeni, nie mogli sobie na takie wydatki pozwolić, co dotyczyło zwłaszcza małorolnych i bezrolnych w okresie kryzysu gospodarczego początku lat trzydziestych XX w.

Strach duchowieństwa przed zmianami, które mogłyby zburzyć ich autorytet dotyczył również kwestii edukacji. Na spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieżowego z powiatu radomszczańskie, jak wspominał były członek tego stowarzyszenia: „Ksiądz Patron się wyraził, że oświata to chłopca do piekła prowadzi, i wtedy było dobrze, jak pisać umieli tylko księża i króle” (Chałasiński 1938: 74). W tej kwestii duchowni nie byli osamotnieni w swoich poglądach, bowiem był on wspólny dla całej inteligencji, a zatem również dla grupy ziemiaństwa, jak i nauczycieli wiejskich.

Stosunek nauczycieli do chłopów – dyskryminacja w szkole

W relacjach i wspomnieniach chłopskich najczęściej jest wzmianek na temat uprzedzeń i dyskryminacji ze strony urzędników oraz nauczycieli. Fakt ten może zaskakiwać, bowiem istnieje przekonanie, że nauczyciele byli poważani wśród chłopstwa i mieli duży wpływ na życie na wsi. Okazuje się jednak, że w świetle wspomnień chłopów, nie zawsze i wszędzie tak było. Chłopi nie odnosili się do nauczycielstwa bezkrytycznie i potrafili wymienić ich przywary, które przeszkadzały im we wzajemnych relacjach i budowaniu przyjaznych stosunków. Powód krytyki dotyczył przeważnie nierównego traktowania uczniów w szkole oraz pogardy jaką mieszkańcy wsi odczuwali ze strony nauczycieli. Pisano o nich:

[...] pozwala im się znęcać nad chłopską dźwiatwą [oraz, że:] rolnik ich żywi [a] jeszcze ze wzgardą patrzą na niego nie raczą się nawet odkłonić gdy im rolnik się ukloni, a jak by mieli toby ostatnie żyły wyciągli z niego (Chałasiński 1938: 27).

Chłopi oceniali nauczycieli własnymi kryteriami. Jeden z pamiętnikarzy wyliczał przywary wiejskiego nauczyciela, który nie był popularny w okolicy jako nie znającego wsi, niepożyczającego gazet, spóźniającego się do kościoła na mszę, który: „Na chłopą spoglądał jak na coś dużo niższego [...] pochodzeniem” (Chałasiński 1938: 76). Inny wiejską nauczycielkę opisywał słowami: „nie posiadająca za grosz inteligencji i wrogo usposobiona była do dzieci chłopskich, odnosząc się do nas po grubiańsku, nazywając nas chłopskimi bękartami” (Chałasiński 1938: 97).

Przejawy słownej dyskryminacji uczniów chłopskich bywały często bardzo dosadne i obraźliwe: „Pewnego razu odezwał się nauczyciel do dzieci: »wy chamy«, innym razem zaś kierownik: »wam dać wideł do gnoju nie do nauki«” (Chałasiński 1938: 74).

W innym miejscu czytamy wypowiedź pewnej nauczycielki na zebraniu Związku Młodzieży Wiejskiej, która w imieniu swoich koleżanek nauczycielek powiedziała: „[...] nam nie sprawia przyjemności siedzieć tu z wami, bo od was gnój śmierdzi, my byśmy wolały sobie porozmawiać z panami we Warszawie, a my dla idei musimy się poświęcać” (Chałasiński 1938: 75).

Nauczyciele, sami w wielu przypadkach uprzedzeni do dzieci chłopskich, nie walczyli z uprzedzeniami wśród uczniów. Dlatego też w szkole widoczny był podział dzieci na: „dworusów”, „wiejskich” i „pańskich”. Dworusami nazywano dzieci, których rodzice służyli we dworze (fornale, robotnicy), pańskimi – dzieci leśniczego, gajowego, młynarza, rządcy, organisty itp. Dzieci „wiejskie” były w grupie najmniej uprzywilejowanej, nazywane obraźliwie przez kolegów, ale również przez samych nauczycieli: „dziadami”

(Chałasiński 1938: 77), „chamami” (Chałasiński 1938: 24), „chłopskimi bękartami” (Chałasiński 1938: 97).

Swoją wzdargę wobec ludności chłopskiej uczniowie okazywali w szkole i poza szkołą. Jeden z chłopów opisywał, że córki inteligentów dworskich czując się ważniejsze od chłopów, wyrzucały z ław w kościele nawet starsze kobiety – chłopki, same zajmując opróżnione przez nich miejsca, a w szkolnych ławkach nie siadały z chłopskimi dziećmi, ani nie wchodziły z nimi w kontakty koleżeńskie (Chałasiński 1938: 78-79).

W szkołach dochodziło nie tylko do słownej dyskryminacji; podział uczniów pogłębiany był przez samych nauczycieli, którzy nie traktowali na równi wszystkich podopiecznych. Chłopi sytuację w szkołach często opisywali w sposób kontrastowy. Kontrast ten dotyczył sposobu traktowania dzieci chłopskie i sposobu traktowania dzieci „urzędników”. Chłopskim uczniom, kiedy czegoś nie wiedzieli lub chcieli się dopytać, częściej wymierzano kary cielesne, zaś dzieciom urzędników niezrozumiałe dla nich zagadnienia tłumaczono wielokrotnie i do skutku. Zauważono: „nauczycielstwo więcej się ujmowało za dziećmi urzędników więc też dzieci rolników były w szkole zaniedbane” (Chałasiński 1938: 24-25). Myśl ta rozwinięta przez chłopą przytaczała przykład, kiedy kilkoro gospodarzy „zgłaszało się by ich dzieciom dawano lekcje po za godzinami szkolnymi gdy chciano je posyłać do szkół wyszych to nauczycielstwo odmówiło” (Chałasiński 1938: 24-25), mimo zgłoszenia chęci odpłatności za takie lekcje oraz pomimo faktu, że w tym samym czasie dodatkowe lekcje pobierały dzieci urzędników.

Inny gospodarz pisał z własnego doświadczenia, że w wielu przypadkach, do szkół w pierwszej kolejności przyjmowano dzieci urzędników państwowych, wojskowych, wywodzących się z warstwy inteligencji, zaś chłopom „w miarę wolnych miejsc” (Chałasiński 1938: 116). Przez takie nierówne traktowanie, popularny był pogląd wśród chłopów, że „pan nigdy chłopskiego dziecka nie nauczy, że szkoda pieniędzy na książki i zeszyty” (Chałasiński 1938: 98).

Mimo wszystko znajdowali się tacy gospodarze, którym udało się posłać swoje dzieci na nauki do miasta, na przykład do gimnazjów. Chłopi ci opisywali po latach, że czuli się traktowani tam gorzej przez samo grono nauczycielskie, zwłaszcza kiedy profesorom zadawali pytania do omawianego materiału (Chałasiński 1938: 96). Zbывano wówczas ich pytania, odpowiadano wymijająco, nie traktowano poważnie, w przeciwieństwie do sytuacji, w których pytali inni uczniowie. .

Przypadki dyskryminacji uczniów w szkole ze strony nauczycieli obrazują stosunek całej warstwy inteligencji, a więc również duchowieństwa i ziemiaństwa, względem edukacji chłopów. Inteligencja wypowiadała się i postępowała względem edukacji chłopskiej tak, jakby chłopu nauka nie była potrzebna. Sam Chałasiński komentował: „Za nienormalne zjawisko

uważa się gdyby syn inteligenta brał się do pracy fizycznej, podobnie jak nienormalne jest, że syn chłopca bierze się do innej pracy niż rola” (Chałasiński 1938: 91). Według tych poglądów chłop powinien pozostać chłopem, a opinia taka była często przez nich samych powtarzana, zaś słowne docinki z jakimi spotykały się dzieci chłopskie ze strony samych nauczycieli, były wyrazem tego poglądu.

W kwestii edukacji chłopskiej zauważa się jeszcze jeden problem. Młodzież wiejska z jednej strony walczyła z uprzedzeniami ze strony inteligencji, która odbierała im prawo do nauki, z drugiej strony z uprzedzeniami samych chłopów, którzy twierdzili, że taka młodzież robi z siebie „panów”.

Chłop dyskryminuje chłopca

Chłopi dyskryminowali poszczególne osoby (rodziny) w swoim gronie. Wynikało to przede wszystkim z podziału chłopów na trzy zasadnicze grupy: gospodarzy, małorolnych i bezrolnych (komorników). Grupy te cechował różny stan majątkowy i wielkość areálu ziemskiego (lub jego brak).

W dyskryminowaniu chłopów przez chłopów zauważa się przede wszystkim napiętnowanie „inności” i „odmienności”. By stać się obiektem drwin wystarczyło mieć ambicję, posyłać dzieci do szkoły, iść za postępem, wprowadzać udogodnienia w domu i obejściu, aplikować na urzędy, uczęszczać do Kółek Rolniczych, na kursy dokształcające, czy chociażby wyrazić chęć wzięcia udziału w ogłoszonym konkursie na spisanie swoich wspomnień. Syn chłopski zrzeszony w Związku Młodzieży Wiejskiej pisał:

mamy od strony zamożniejszych my biedni wielkie drwiny czyli pośmiewisko, na to nie zważamy [...] Matka moja to tylko kiwa głową gdy piszę [pamiętnik] i rozpowiada sąsiadkom, że mój głupi to pisze [...]. Podrwiwują ze mnie czasem, że skoro piszę [pamiętnik na konkurs] będę *panem*. Kręcą głowami i mówią [...] To to z niego będzie gospodarz traci pieniądze na głupstwa, nie ma co jeść a jemu *Harszawa* w głowie (Chałasiński 1938: 4).

Podobnie w kwestii edukacji. W przypadku kiedy syn lub córka chłopska wracała po szkołach na wieś, szydzono sobie z takiej osoby gdyż: „Wykosztował się ojciec, a syn teraz bydło pasie”, albo mawiano: „Do pasania to nauki nie trza” (Chałasiński 1938: 80). W tradycji chłopskiej wykształcenie było rzeczą pańską, zatem tylko jednostki rozumiały konieczność edukacji na wyższym poziomie i miały wystarczająco zaparcia, aby tę edukację podjąć. Historię taką przytoczył chłop z powiatu puławskiego, który został przyjęty do szkoły rolniczej, ale miał ogromne trudności materialne, a „potem rodzice prosili

i grozili, bym dał spokój [...] co ci to po tem, żaden jeszcze ze wsi nie skończył i żyje, a ty będziesz szedł, ludzie się z ciebie wyśmieją” (Chałasiński 1938: 143).

Kiedy chłop starał się o jakiegokolwiek stanowisko, nawet najniższe szczeblem, inni chłopci powątpiewali czy jest to odpowiednia osoba do jego zajęcia. Chłop z powiatu jasielskiego wspominał, że gdy tylko objął stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej w spółdzielni mleczarskiej: „Niektórzy chłopci zaczęli wątpić, czy ja tak bezinteresownie tym się zajmuję” (Pamiętnik nr 49 1935: 687). Albo: „Kto z działaczy wiejskich jest kandydatem na pośła, na wójta, czy inny dobrze płatny urząd, kto umie szachrować i krzyczeć, ten się wybija na wierzch, robi się zaraz gładszym od szarego tłumu, na tym jego działalność od razu znać” (Pamiętnik nr 6 1936: 551).

Do prekursorów, osób „przodujących”: „wieś ustosunkowuje się [...] negatywnie, mówią zaraz ze jednostka ta ma jakieś [cele] wysze ale osobiste” (Chałasiński 1938: 33). Równocześnie sytuacja taka „trwała pewien czas, dopóki coraz więcej ludności wiejskiej nie szło w ślady za prekursorami w takim postępowaniu” (Chałasiński 1938: 33).

Podsumowanie

Czytając chłopskie relacje i wspomnienia odnosi się wrażenie podziału społeczeństwa na dwie przeciwstawne sobie i wrogo do siebie nastawione warstwy; chłopów i nie-chłopów. Wprawdzie słowo „dyskryminacja” nie istniało wówczas w słowniku chłopskim, jednak wiele pamiętnikarskich wspomnień, czasem zdawkowych wstawek, świadczyło o tym, że chłopci czuli się dyskryminowani, pomijani, traktowani gorzej, z uprzedzeniami, a lekceważący do siebie stosunek postrzegali jako niesprawiedliwość.

W opinii niektórych mieszkańców wsi, lekceważący stosunek do chłopów był spadkiem po okresie pańszczyzny. Ziemianie, duchowieństwo i inteligencja przyzwyczajona do swojej nadrzędnej pozycji wobec chłopów, obawiała się przeobrażeń społecznych, utraty autorytetu i pozycji oraz dotychczasowych przywilejów, co stało u podstaw ich stosunku do chłopów.

Podobnie bierną postawę chłopów wobec wydarzeń kształtował najpierw okres pańszczyzny i całkowitego poddaństwa, a następnie kolejne wydarzenia, na które chłopci nie mieli wpływu, takie jak zawieruchy polityczne: I wojna światowa, wojna polsko-bolszewicka, kryzys gospodarczy lat trzydziestych. Wydarzenia te odbierały chłopom poczucie sprawczości i powodowały popadanie w marazm. Dlatego sami chłopci wielokrotnie stawiali się w roli ofiary czy poszkodowanego. W relacjach spotykamy stwierdzenia, że nie potrafili się odezwać, przyjmowali postawę służalczą, nie potrafili walczyć o własny interes. Pamiętnikarz z powiatu ostrowskiego pisał: „chłop nasz ciemny i nieoczytany,

poddaje się biernie swemu losowi, pozwala się wyzyskiwać i ogranicza swoje wymagania kulturalne i życiowe do granic wprost nieprawdopodobnych” (Pamiętnik nr 6 1936: 551). Uprzedzenie wobec chłopów przebiegało również w drugą stronę. W wypowiedziach chłopskich nie da się bowiem nie zauważyć ich negatywnego stosunku do innych warstw społecznych.

Polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier RP – Wincenty Witos, sam wywodzący się ze wsi, o postawie chłopów pisał:

Poza tym wiecznym strachem przed wszystkim i wszystkimi, stosunki uczyniły chłopą podejrzliwym, nieufnym, niewiernym. Nie wierzył nikomu, bo został prawie przez każdego oszukany, podejrzewał też wszystkich, że czyhają na niego, bo miał do tego dosyć powodów. Stan, w jakim się znajdował, uważał za dopust i zrządzenie boże i ani mu przez myśl nie przeszło, by miała przyjść kiedy jaka zmiana (Witos 1988: 66).

Zmiana jednak nadeszła, ale powoli. Stopniowo zaczęła zmieniać się mentalność chłopów, a co za tym idzie, zmieniać zaczęły się przyzwyczajenia dotyczących zachowania w kontaktach z innymi warstwami społecznymi.

Drogę samym chłopom wskazywały poszczególne jednostki, które były prekursorami, przodownikami. Ci, pomimo krytyki, wychodzili poza przyjęte schematy postępowania, uparcie i na przekór wszystkim, edukowali się, wyjeżdżali w celach zarobkowych za granicę, zmieniali sposób uprawy roli, szli z postępem. Dzięki temu udało im się poprzez własny przykład pociągnąć za sobą innych. Mieszkańcom wsi wyszło to na korzyść, prowadząc do zerwania ze służalczą postawą i stawianiem siebie w roli poszkodowanego, który musi w sposób przesadny prosić o wszystko, jak gdyby nic się mu nie należało i nic nie przysługiwało.

Źródła cytowań

- [BRAK AUTORA] (1937), 'Ksiądz, który nienawidzi chłopów' (1937), *Chłopska Prawda*: 26, s. 2.
- [BRAK AUTORA] (1937), 'Nie płacą i każą się po rękach całować', *Chłopska prawda*: 4, s. 2.
- CHAŁASIŃSKI, JÓZEF (1938), *Młode pokolenie chłopów*, t. 1, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Pomoc Oświatowa”.
- KRZYWICKI, LUDWIK (red.) (1935), *Pamiętniki chłopów*, Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego.
- KRZYWICKI, LUDWIK. (red.) (1936), *Pamiętniki chłopów*, seria druga, Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego.
- URBANIAK, ZDZISŁAW (2006), *Smak życia*, Piła: Wydawnictwo Media Zet.
- WITOS, WINCENTY (1988), *Dzieła wybrane*, t. 1, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.